

O'ZBEKISTONDA DOSTON IJROCHILIGINING YIRIK YO'NALISHLARI HAMDA ULARNING FAOLIYATLARI

Zinatdin Nuratdinov Elubaevich

**Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'iroq tumani Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy
musiqa san'ati instituti doston ijrochiligi kafedrası o'qituvchisi**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10070772>

Kirish.

Hozir O'zbekistonda doston ijrochiligining 3 ta yirik yo'nalishi bor. Bu yo'nalishlarni ijrochilik uslublari, deb atash to'g'ri bo'ladi. Chunki ularning barchasida doston va termalar ijrosi asosiy o'rin tutadi. Surxondaryo va Qashqadaryoda keng tarqalgan uslubda baxshilar doston va termalarni yakka holda, do'mbira jo'rligida va ichki ovoz bilan kuylaydi.

Muqaddam bu uslubda kuylaydigan baxshilar Samarqand, Navoiy, Toshkent, Jizzax, Namangan viloyatlarida ham bo'lgan va keyinchalik turli sabablarga ko'ra, butunlay faoliyatni to'xtatgan yoki juda kamchilikni tashkil etadi. Buning sababini tinglovchilarda ko'rish lozim. Qayerda baxshilar aholining oilaviy marosimlariga taklif etilib, oddiy rag'batlantirish olsa, shu erda baxshilar saqlangan, aksincha, baxshilar e'tibordan chetda qolgan joylarda o'z faoliyatini davom ettirmagan va shogirdlar tayyorlamagan.

Xorazm doston ijrochiligi uslubi yuqoridagi ijrochilik uslubidan keskin farq qiladi. Ya'ni baxshilar doston qo'shiqlariga tor cholg'usida jo'r bo'ladilar, ularga doira va bulamon cholg'usi ham qo'shiladi. Baxshi ochiq ovozda so'zlaydi va kuylaydi. Shuningdek, Surxondaryo-Qashqadaryo uslubidan farqli o'laroq, doston qo'shiqlari alohida holda ham kuylanadi. Shuning uchun ham Xorazm xalq qo'shiqlari nomi ostida kuylanadigan qo'shiqlarning yarmidan ko'pini doston qo'shiqlari tashkil etadi. Xorazmlik ko'plab mashhur qo'shiqchilar dastlabki ta'limni baxshilardan olgani buni isbotlaydi. Masalan, Komiljon Otaniyozov va Ochilbek Matchonov shunday maktabni o'tagan.

Qoraqalpoq dostonijrochilik uslubining o'zi ikki yo'nalishga bo'linadi.

Qahramonlik dostonlarini yakka holda qo'biz cholg'usi jo'rligida, ichki ovozda kuylovchilar jirov deb ataladi. Olamo'ynoq dutori (qoraqalpoqlar chaladigan metall torli dutor shunday ataladi)ni chalib ochiq ovozda lirik dostonlarni kuylovchilarni baqsi deb atashadi. Ularga an'anaviy uch torli g'ijjak va bulamon cholg'uchilari jo'r bo'ladi.

Sohaga qaratilgan e'tibor asosida, birinchi navbatda, ta'lim tizimida baxshilarni tayyorlash vazifalari qo'yilgan edi. Buning natijasi o'laroq, Termiz va Nukusda baxshilar tayyorlovchi maxsus maktabinternatlar, Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm viloyatlari, Qoraqalpog'istonning bolalar musiqa va san'at maktablarida baxshichilik san'ati bo'limlari tashkil etildi. Shu bilan birga, boshqa viloyatlardagi aksariyat bolalar musiqa va san'at maktablarida ham shunday bo'limlar ish boshladi. Oliy ta'limda doston ijrochilarini tarbiyalash maqsadida 2019/2020 o'quv yilidan Yunus Rajabiy nomidagi Milliy musiqa san'ati institutida maxsus bo'lim ochilib, unda 3 (Surxondaryo-Qashqadaryo, Xorazm, Qoraqalpoq) yo'nalishdagi baxshilar tayyorlanishi yo'lga qo'yildi. O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida baxshichilik yo'nalishi bo'yicha bolalar musiqa va san'at maktablarida dars berayotgan o'qituvchilarning malakasi oshiriladigan bo'ldi.

Baxshichilik bilan shug'ullanayotgan ijrochilarni birlashtirish maqsadida Xorazm, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlari va Qoraqalpog'istonda davlat ansambllari, boshqa viloyatlarda esa, viloyat ansambllari tashkil etildi.

Hozirgacha ikki marta Baxshichilik san'ati xalqaro festivali tashkil etilib, uning doirasida xalqaro ilmiyamaliy anjumanlar o'tkazildi. Festivalning YUNESKO tashkiloti shafeligida, qator xalqaro tashkilotlar ishtirokida o'tkazilayotgani baxshichilik san'atiga dunyo miqyosida e'tiborning darajasini belgilaydi.

Nukusda o'tkazilgan festival` davomida yana bir xayrli ishning natijasi bilan tanishdik. "Alpomish media" xususiy korxonasini boshqarayotgan tadqiqotchi O'ktam Hakimov Termiz shahrida o'tkazilgan xalqaro festival` doirasida o'zining "Yuragimning jo'ri bo'lgan do'mbiram" kitobi taqdimotini o'tkazgan edi. Bu festivalga ham u juda ajoyib sovg'a bilan kelibdi. O'tgan ikki yil mobaynida u shaxsiy mablag'i evaziga ekspeditsiya uyushtirib, "Alpomish" dostonining hozirgi kundagi variantini 18 nafar ijrochidan yozib olib, yagona doston sifatida video va audiovariantda tayyorlagan. Bunda u har bitta ijrochi dostonning qaysi qismini mahorat bilan, to'liq va to'g'ri ijro etsagina, shu qismlarini jamlanmaga kiritgan va bu bilan "Alpomish" dostoni ijrosining eng mukammal variantlarini saralagan. O'ktam Hakimov Xorazm doston ijrochilarining alohida, Qoraqalpog'is ton doston ijrochilarining alohida al'bomini yaratib, unga fonotekalar va shaxsiy arxivlarda saqlanayotgan turli dostonlarni kiritgan. Bundan tashqari, Surxondaryo va Qashqadaryo uslubida kuylagan marhum va hozir faoliyat ko'rsatayotgan 12 nafar ijrochining dostonlarini alohida jmlab, disk holida taqdim etdi.

Baxshi, jirov va oqinlar tanlovi jarayonida muammolar ham kuzatildi. An'anaviy ravishda o'tkazib kelingan tanlovning barcha bosqichlarida qo'yilgan shartlar ko'plab yosh ijrochilarning o'zlarini namoyon qilishiga to'sqinlik qilib kelayotgan edi. Ya'ni shartga ko'ra, ishtirokchi o'zi xohlagan dostonidan xohlagan qismini va o'zi tanlagan termanni ijro etishi kerak edi. Tabiiyki, katta tajriba va ovozga ega (aksariyat hollarda O'zbekiston xalq baxshisi unvoniga ega) baxshilar bu shartda hammadan yaxshi natija ko'rsatar, boshqalar esa, e'tibordan chetda qolar edi. Termiz shahrida akademik To'ra Mirzaev rahbarligidagi hakamlar hay'ati tomonidan tajriba sifatida boshqa uslub qo'llandi. Ya'ni har bir hudud uchun alohida dostonlar tanlanib, ular qismlarga ajratildi va raqamlandi.

Ishtirokchi qaysi raqamni (bilet asosida) tanlasa, o'sha qismni ijro etib berish sharti qo'yildi. Bu uslubda hatto unvonga ega baxshilarimizning ayrimlari ham qiyinchiliklarga duch keldi. Nukusda o'tkazilgan tanlovda jami 79 nafar ishtirokchi qatnashishi ma'lum bo'lgandan keyin hakamlar hay'ati har bir hudud uchun alohida dostonlarni belgilab, xuddi Termiz shahridagidek uslubda taqsimladi. Bunga qo'shimcha ravishda terma ijrosida badiha (improvizatsiya) imkoniyatlarini aniqlash uchun har bir ijrochiga alohida mavzu taklif etildi va shu mavzuda to'g'ridanto'g'ri sahnada termalarni to'qish va ijro etish sharti kiritildi.

Natija shunday bo'ldiki, ishtirokchilarning dostonni bilish darajasi ancha o'sgan. Ayniqsa, bu holat yosh ijrochilarda yaqqol ko'rinadi. Biroq termalarni to'qish borasida kamchiliklar ko'p. Mavzuga yot bo'lgan matn, matnlarning sayozligi, qofiya va vazn masalalari juda achinarli ahvolda.

Yana bir masala — baxshilarning milliy kiyimlari xususida. Xalqaro festivalda yurtimizdan ishtirok etgan baxshilarning milliy liboslariga e'tibor bersangiz, Qoraqalpog'iston va Xorazm baxshilarining milliy sahna liboslarida kamchilik topolmaysiz. Biroq Surxondaryo Qashqadaryo yo'nalishidagi ishtirokchilarning milliy liboslari boshdagi do'ppi va chopondangina iboratligini kuzatasiz. Do'ppilar yangilanishi mumkindir, lekin bu choponlar o'nlab yil yangilanmaydi. Chopon tagidagi ko'ylak, birinchidan, klassik uslubda (milliy emas), ikkinchidan, ustki libosga

mos kelmaydigan rangda va h.k. Xullas, eng yuqori darajada e'tibor qaratilib, zarur mablag'lar ajratilayotgan baxshichilik san'atining rivojlanishi yo'lida qilinadigan ishlarimiz juda ko'p.

References:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. N.Da'wqaraev Shig'armalarinin` toliq jynag`i III tom. N.,1979
3. K.Ayimbetov Xaliq danalig`i. N.,1988.
4. A.Karimov «Jiyen jirawdin` o`miri ha`m do`retpeleri» N.,1963
5. A.Pirnazarov Jiyen ha`m Omar shayirdin` do`retiwshilik sheberlikleri N.,1993.

